

O'QUVCHILARNI DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA MUZEYLARNING TUTGAN O'RNI

Muhammadjonova O'g'iloy Bahodirjon qizi

FarDU 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170462>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, muzeyshunoslik fani haqida ma'lumotlar berilib o'tildi va pedagogik jihatdan o'quvchilarni dunyoqarashini shakllantirishda muzeylarning o'rni va roli qanchalik ahamiyatga egaligi, shuningdek, muzeylarning tarixiy faoliyati haqida keng ma'lumotlar berilib o'tildi.

Kalit so'zlar: muzeyshunoslik, muzey pedagogikasi, tarixiy obidalar, dunyoqarash, tasavvurlar, pedagogik xulosalar, yosh talabalar, madaniy – ma'rifiy faoliyat.

FORMING THE WORLDVIEW OF STUDENTS THE ROLE OF MUSEUMS

Abstract. In this article, information was provided about the science of museology, and pedagogically, how important the place and role of museums are in shaping the worldview of students, as well as extensive information was provided about the historical activity of museums.

Key words: museology, museum pedagogy, historical monuments, worldview, imagination, pedagogical conclusions, young students, cultural-educational activity.

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РОЛЬ МУЗЕЕВ

Аннотация. В данной статье были даны сведения о науке музеологии, а в педагогическом плане о месте и роли музеев в формировании мировоззрения учащихся, а также обширные сведения об исторической деятельности музеев.

Ключевые слова: музейное дело, музейная педагогика, исторические памятники, мировоззрение, воображение, педагогические выводы, студенческая молодежь, культурно-просветительская деятельность.

Bugungi kunda ta'lim yoki ijtimoiy- madaniy hordiq chiqarish faoliyatini muzey vositalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi, shuning uchun muzeyning ijtimoiy- madaniy ma'rifiy faoliyatini biladigan malakali mutaxassisiz bu sohani chuqur o'rganish va undan unumli foydalanish mushkul. Ta'kidlash joizki, ushbu murakkab vazifa o'quvchilarni muzey materillri asosida o'qitish va tarbiyalash, shuningdek, ularning nazariy tushunchalirini boyitish orqali muzey muhiti va o'quvchi muassasida pedagogik muammolarni hal qilishga qodir o'qituvchilarni tayyorlashni ta'minlaydigan yangi pedagogik yo'nalish, ya'ni muzey pedagogikasi doirasida muvaffaqiyatli hal etilmoqda.

Muzey pedagogikasi- muzeylarning tarixi, madaniy –ma'rifiy faoliyatining o'ziga xos hususiyatlarini, muzeylarning turli toifadagi tashrif buyuruvchilarga ta'sir qiish usullarini, muzeylrning ta'lim muassasalari bilan o'zaro aloqalarini o'rganuvchi fan sohasi.

Muzey pedagogikasi shaxsni maxsus tashkil etilgan predmet fazoviy muhitga, jumladan, sa'anat asarlari va tabiat yodgorliklari ekzotik obyektlar va tarixiy yodgorliklarga olib kirish g'oyasiga asaoslanadi. Ko'rgazmadagi to'plamlarga nazar tashlab, ular haqida ma'lumot olgan, tashrif buyuruvchi tarixi va madaniyati bilan tanishadi, obyektiv dunyoning xilma- xilligini anglaydi, umuminsoniyatning o'ziga xos ko'rinishlarini o'rganadi.

Hozirgi vaqtda muzey pedagogikasi madaniy tajribalarni o'tkazishga yo'naltirilgan muzeylarning maqsadi va vazifalari, tamoyillari, mazmuni, usullari o'rganish bilan shug'ullanadigan ilmiy bilimlarning fanlararo yo'naishi sifatida belgilangan. Muzeyshunoslik sohasida maktab auditoriyasi bilan ishlashni kengaytirish muzey va maktab o'qituvchilari o'rtasida keng ko'lamli tajriba almashish imkonini beradi. Zamonaviy muzey pedagogikasi muzey aloqasi muammolariga mos ravishda rivojlanmoqda va eng avvalo shaxsning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirish muammolarini hal etishga qaratilgan. Muzey pedagogikasi ma'naviy-vatanparvarlik tarbiyasida beqiyos yordam ko'rsatadi.

Muzey pedagogikasi ma'naviy – vatanparlik tarbiyasida beqiyos yordam ko'rsatadi va bu sohada u bola shaxsni madaniy jihatdan tarbiyalashda yordamchidir: u axloqiy asoslarni shakllantirishga, muloqot qoidalarini o'rgatishga, bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga haqiqiy qadriytlarni joriy etishga yordam ko'rsatadi.

Muzeyda ham maktabda ham teng muvaffaqiyat bilan ishlay oladigan mutaxassislarni tayyorlash g'oyasi 20 asr boshlarida vujudga kelgan. Muzey kolleksiyasi muzey tashrif buyuruvchilariga turli bilim sohaarining ichki aloqalarini taqdim eta oladi. Bu hol asosan muzey xodimi va maktab o'quvchilarining katta ta'sir ko'rsatishda asosiy rol o'ynaydi.

Muzey pedagogikasi o'quvchilarni talaba yoshlarni dunyoqarashini ularni tassurotlarini boyitishga katta yordam beradi. Yoshlar o'zlari xoxlagan madaniy meros bilan tanishib chiqishadi va yanada ko'proq o'z tassurotlarini keng boyitib olishadi. Muzeyshunoslik fani esa talaba yoshlarni muzey dargohlariga tarixiy xotiralar sari yetaklaydi. Ular bizning buyuk tariximizdan habardor bo'lishadi. Mamlakatimizda mustaqillik tantana qilingan kundan buyon yoshlar masalasiga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Bugungi kunda mustaqil vaerkin fikrlaydigan har tomonlama rivojlangan yoshlarni tarbiyalash nafaqat murabbiylarning balki ota-onlarning ham muqaddas burchidir. Odam erkin va keng fikrlay olishi uchun u oldin ko'p kitoblarni o'qigan va bir qancha joylarga borgan bo'lishi kerak.

Shundagina bolalarda taqqoslash sa'nati shakllanib erkin fikrlashi yanada oshadi va o'sha ko'rgan joylari haqida qo'rqmasdan bemalol o'z fikrlarini aytadi. Ayniqsa, ularni kichkinaligidan boshlab, muzey sohasiga qiziqyirib borish ularning dunyoqarashini kengaytirib borishga katta yordam beradi. Shuni aytishimiz mumkinki o'qituvchilarning asosiy maqsadlaridan biri ham yoshlarning intellektual tafakkurini shakllantirish asosida yoshlarning dunyoqarash va tafakkurlarini rivojlantirish hisoblanadi. Maktab muzeyi haqida aytadigan bo'lsak, bolalarga turli xil, texnik va ijtmoy faoliyatda o'z kuchlarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi. O'lkashunoslik sayohatlari va ekspiditsiyalarda qatnashib, maktab o'quvchilari jismoniy tayyorgarlikka ega bo'ladilar. Hozirgi vaqtda muzey va muzey muhiti tashrif buyuruvchisining bilim olishi, hordiq chiqarishi, dam olishi, ijtmoylashuvi uchun muhim vosita ekanigiga shubha yo'q.

2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbeistonda muzeylar soni 127 nafarni tashkil etib, ularga 2021 yil davomida 5 million 100ming kishi tashrif buyurgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatimizdagi eng ko'p tashrif buyuruvchilarga ega bo'lgan muzeylar quyidagilar:

- Qoraqalpog'iston Respublikasi I.V. Savitskiy nomidagi davlat muzeyi-4,83 ming kishi;
- Temuriylar tarixi davlat muzeyi- 86,5ming kishi;

-Buxoro davlat badiiy me'morchilik muzey qo'riqxonasi- 399, 4 ming kishi;

-Samarqand davlat badiiy muzey qo'riqxonasi- 683, 9 ming kishini tashkil etadi.

XULOSA qilib olish mumkinki, yoshlarning dunyoqarashini ularning tasuvvurlarini va fikrlash jarayonlarini rivojlanishida muzeylarning o'rni juda ham katta hisoblandi. Yoshlarning muzeylar hamda muzey pedagogikasiga qiziqishi ularning tarixiy o'tmishimiz va tarixiy xotiralarimizi o'rganib, qiziqqan savollariga javob topishlariga katta yordam beradi.

REFERENCES

1. Marayimova, K.I. (2020) Museum excursions as an innovative approach in continuous education of students.(5080-5085)
2. Marayimova, K. I. Q. (2022) MUZEY PEDAGOGIKASI VOSITASIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TURISTIK FAOLIYATGA YO'NALTIRISHNING MAZMUNI VA DIDAKTIK IMKONIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 3 (1) 17-26.
3. *Muzeylar tariximiz ko'zgusi. Tosh. 2020,*
Qizi, M. K. I. (2021). The role of museum in the development of tourism.
ACADEMICAL AN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 11(2), 121-124.
4. Egamberdiyev, O. A. O., Turdaliyev, A. Y. O., & Maxamadjonov, J. Z. O. (2021). Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari. *Science and Education*, 2(11), 985-991.
5. Zarnigor, R. A. Q., Egamberdiyev, O. A. O. G. L., & Sotvoldiyeva, O. M. R. Q. (2021). Pedagogik kompetentlikning: nazariy va amaliy tahlili. *Science and Education*, 2(9), 309-314.
6. Egamberdiyev, O. A. O., Sotvoldiyeva, O. M. Q., & Turdaliyev, A. Y. O. (2021). PEDAGOGIK MAHORATNING MUAMMOLI O'ZLASHTIRISH YO'LLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 535-542.
7. Yusufovich, A. A., & O'G'Li, E. O. A. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. *Science and innovation*, 1(B3), 40-46.
8. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O'ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN'AT TARIXI MASALALARI. *Journal of new century innovations*, 14(3), 33-36.
9. Alisher o'g'li, E. O. (2022). O'QUVCHILARNI TANQIDIY FIKRLASHGA O'RGATISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Journal of new century innovations*, 4(1), 52-59.
10. 11. Alisher o'g'li, Y. O. (2022). IJTIMOY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 18(1), 220-225.
11. Yusufovich, A. A. (2020). ISSUES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE, WHICH IS AN INTEGRAL PART OF PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).
12. Tojimatov, J., & Egamberdiyev, O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON.

13. Egamberdiyev, O., Kholdarova, Z., & Khusanova, M. (2022). THE ORDER OF THE APPEARANCE OF THE PEOPLE'S DIPLOMACY OF THE GREAT SILK ROAD COUNTRIES.
14. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). NEED TO FORM CREATIVE COMPETENCE IN EDUCATORS. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 162-165.
15. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 166-169.
16. ugli Egamberdiyev, O. A., ugli Maxamadjonov, J. Z., & kizi Sobirova, A. M. (2022). DIFFERENT APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 158-161.
17. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 63-65.
18. Oyatillokh Alishero'g'li, E. (2022). Ways and Methods of Formation of Communicative Competence in Future Teachers. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 63-65.
19. Iqboljon O'g'li, T. J., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF A PERSON. *PEDAGOGS jurnali*, 9(3), 4-7.
20. Alisher o'g'li, E. O. (2022). Issues of Retraining and Professional Development of Pedagogical Personnel. *The Peerian Journal*, 5, 192-194.
21. Yusufovich, A. A., & Alisher o'g'li, E. O. (2022). PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 1157-1161.
22. Alisher o'g'li, E. O., & Zokirjon o'g'li, M. J. (2022). The Role of Psychology in the Treatment of Heart Failure in Humans. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 500-502.
23. Ахмедов, А., Эгамбердиев, А., & Сотволдиева, О. (2022). The role of pedagogical technologies in improving the quality of education. *Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari*, 1(1), 59-60.
24. Alisher o'g'li, Y. O. (2022). IJTIMOYIY MUHITNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 18(1), 220-225.
25. Yusufovich, A. A. (2022). PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS. *Science and Innovation*, 1(4), 136-138.
26. Zokirjon o'g'li, M. J. (2022). PROFESSIONALISM AS A GENERALIZED TYPICAL MODEL OF A PROFESSIONAL IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Journal of new century innovations*, 11(1), 186-189.